

Autorstwa Wiktorii Bąchorek
i Marty BryzekMIESZKANIE
Z RODZICAMI

Określamy odsetek osób, które wciąż mieszkają z rodzicami, na podstawie danych z badania "Generacje i Rodziny" zebranych w latach 2017–2025.

DANE ZEBRANE OD
PONAD 50 000 OSÓB
W WIEKU 18–34 LAT

W 16 analizowanych krajach i regionach odsetek młodych osób mieszkających z rodzicami waha się od 11,1% w Finlandii do 41,3% w Chorwacji, co pokazuje **znaczne różnice między krajami i regionami.**

W grupie wieku 18–24 lata wartości te mieszczą się między 23,2% (Finlandia) a 59,5% (Kazachstan), natomiast wśród osób 25–34-letnich – od 2,8% (Finlandia) do 37,5% (Tajwan).

We wszystkich krajach i regionach **młodsze osoby (18–24 lat) częściej mieszkają z rodzicami,** jednak skala zmian między grupami wieku różni się. Na przykład Niemcy, Austria i Urugwaj wykazują wyraźny spadek tego odsetka wraz z wiekiem, podczas gdy w Hongkongu i na Tajwanie różnice są nieistotne.

ODSETEK OSÓB WCIAŻ MIESZKAJĄCYCH Z RODZICAMI

BADANIE GGS DOSTARCZA CENNYCH INFORMACJI O RÓŻNYCH FORMACH ZAMIESZKANIA.

Źródło: Badanie "Generacje i Rodziny" runda II – fala 1 (dane z lat 2017–2025)

Odwiedź nas: <http://gpp.sgh.waw.pl> www.gpp-i.org | Licencja CC BY 4.0